

Desarrollo de habilidades blandas en docentes de educación virtual: Una revisión bibliométrica

Development of soft skills in virtual education teachers: A bibliometric review

Kelly Johanna Rada Arteaga

Universidad de Panamá

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8328

Resumen

El rápido avance de la tecnología y la creciente demanda de educación virtual han transformado el rol de los docentes, exigiendo no solo competencias técnicas sino también habilidades blandas que faciliten la enseñanza y el aprendizaje en entornos digitales. Para el desarrollo del presente trabajo se optó por utilizar la investigación cualitativa y el análisis bibliométrico a partir de bases de datos indexadas. Como resultado, se evidenció la identificación de áreas de alta concentración en la investigación sobre habilidades blandas y su integración con tecnologías avanzadas, como la realidad virtual y la simulación en computadoras. Este hallazgo subraya la creciente importancia de las habilidades blandas, tales como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la adaptabilidad, especialmente en el contexto de cambios drásticos provocados por la pandemia de COVID-19. La investigación muestra que estas habilidades, combinadas con herramientas tecnológicas, están transformando la educación y la capacitación, preparando a los individuos de manera integral para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual. La tendencia emergente sugiere una continua exploración en la intersección entre tecnología y habilidades humanas, destacando la necesidad de enfoques educativos holísticos y adaptativos. Como conclusión, las habilidades blandas han ganado importancia debido a la necesidad de preparar a los estudiantes para enfrentar las demandas del mercado laboral actual, que exige altos niveles de proactividad, adaptabilidad, resiliencia y responsabilidad. La educación debe incorporar el desarrollo de estas habilidades en los programas de formación, diseñando estrategias que fomenten su adquisición. Este enfoque integrado es esencial para formar individuos capaces de prosperar en un entorno cada vez más interconectado y tecnológicamente avanzado, asegurando que los futuros profesionales puedan destacarse y adaptarse eficazmente a sus entornos de trabajo.

Palabras claves: Habilidades blandas, educación, virtualidad, docencia, bibliometría.

Abstract

The rapid advancement of technology and the growing demand for virtual education have transformed the role of teachers, requiring not only technical competencies but also soft skills that facilitate teaching and learning in digital environments. For the development of this study, qualitative research and bibliometric analysis based on indexed databases were chosen. As a result, areas of high concentration in research on soft skills and their integration with advanced technologies, such as virtual reality and computer simulation, were identified. This finding underscores the growing importance of soft skills, such as effective communication, teamwork, and adaptability, especially in the context of the drastic changes brought about by the COVID-19 pandemic. Research shows that these skills, combined with technological tools, are transforming education and training, preparing individuals holistically to meet the challenges of today's labor market. The emerging trend suggests an ongoing exploration at the intersection of technology and human skills, highlighting the need for holistic and adaptive educational approaches. In conclusion, soft skills have gained importance due to the need to prepare students to meet the demands of today's labor market, which requires high levels of proactivity, adaptability, resilience, and responsibility. Education should incorporate the development of these skills into training programs, designing strategies that foster their acquisition. This integrated approach is essential for developing individuals capable of thriving in an increasingly interconnected and technologically advanced environment, ensuring that future professionals can excel and adapt effectively to their work environments.

Keywords: Soft skills, education, virtuality, teaching, bibliometrics.

Introducción

En la era digital, la educación virtual ha transformado radicalmente la forma en que se imparte y se recibe la educación. Los docentes, enfrentados a nuevos desafíos tecnológicos y pedagógicos, deben desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también habilidades blandas, como la empatía, la comunicación efectiva y la gestión emocional, para poder crear entornos de aprendizaje efectivos y humanos.

La transición hacia la educación virtual ha generado desafíos significativos para los docentes, quienes deben adaptarse a nuevas formas de enseñanza y comunicación. A pesar de la importancia de las habilidades blandas, como la empatía, la comunicación efectiva y la gestión del tiempo, existe una falta de estudios integrales que exploren y sistematicen el desarrollo de estas competencias en el contexto de la

educación virtual. Esta carencia limita la capacidad de las instituciones educativas para diseñar programas de formación docente que aborden de manera efectiva estas necesidades.

Este estudio es crucial porque proporciona una comprensión profunda y estructurada de las habilidades blandas necesarias para la educación virtual, contribuyendo al desarrollo de estrategias formativas más efectivas para los docentes. Además, el análisis bibliométrico permitirá identificar áreas emergentes y vacíos en la investigación, ofreciendo una base sólida para futuros estudios y políticas educativas. Al abordar esta problemática, el estudio contribuirá a mejorar la calidad de la educación virtual, beneficiando tanto a docentes como a estudiantes y fortaleciendo el sistema educativo en su conjunto.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, este proyecto tiene como objetivo realizar una revisión documental, utilizando técnicas bibliométricas, para analizar el desarrollo de habilidades blandas en docentes de educación virtual. La bibliometría, al permitir una evaluación cuantitativa de la producción científica, proporciona una visión detallada de las tendencias, las investigaciones más relevantes y las lagunas en el conocimiento actual sobre este tema.

Desarrollo

Las habilidades blandas son un término simple para un conjunto complejo de cualidades personales que ayudan a que un individuo sea un miembro positivo y contribuyente de cualquier organización (Espinoza y Gallego, 2020). Las habilidades sociales incluyen cualidades personales como actitud positiva, comunicación, planificación y organización, pensamiento crítico, trabajo en equipo y más.

De acuerdo a lo afirmado por Lozano et al. (2022), las habilidades blandas son importantes para el desarrollo integral personal y profesional tanto en los estudiantes como en los docentes. Las habilidades blandas en los últimos años son relevantes a la hora de adquirir un empleo, es por eso que deben ser consideradas en la maya curricular de los futuros profesionales.

Dentro del análisis bibliométrico realizado sobre las principales bases de datos como Scopus, Wos, Science Direct, se utilizaron palabras palabras dentro de la búsqueda, en donde se hizo uso de los operadores and, or, not etc.

Dentro de los resultados encontrados se obtuvieron 10.200 artículos de investigación, las búsquedas realizadas se almacenaron en un archivo csv que fuese legible para la herramienta Vosviewer la cual

La simulación en computadoras también es un tema prominente, utilizado para modelar y estudiar fenómenos complejos en un entorno controlado, lo cual es vital para la investigación científica y la ingeniería. La comunicación, tanto en su forma tradicional como en la comunicación blanda, es otra área clave, subrayando la importancia de las habilidades interpersonales y la empatía en el ámbito profesional y educativo.

Estos resultados indican un enfoque creciente en la intersección entre tecnología y habilidades humanas en la investigación actual. La integración de la realidad virtual y la simulación en la educación y la capacitación está cambiando la forma en que se adquieren las competencias, mientras que el énfasis en las habilidades blandas resalta la necesidad de formar individuos completos que puedan adaptarse y prosperar en ambientes laborales dinámicos y colaborativos. Este análisis de densidad no solo identifica las áreas de concentración actuales en la investigación, sino que también sugiere tendencias emergentes que pueden guiar futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en estos campos.

Por otro lado, la búsqueda de la información se centró en investigaciones realizadas desde el 2010, en color morado están las investigaciones que pertenecen al 2010-2012, seguido de un color verde que indica investigaciones del 2012 al 2018 y en color amarillo se denota los proyectos trabajados recientemente, esto muestra la evolución conceptual y de cómo las habilidades blandas toman auge a partir del año 2020, años en donde se presentó la pandemia del Covi-19, por lo que se logra inferir que en la pandemia, las habilidades blandas lograron tener mayor estudio e investigación y su asociación con las tecnologías.

Figura 2. Mapeo bibliométrico

Esta codificación temporal mostró una evolución conceptual clara y notable en la literatura. Las habilidades blandas, por ejemplo, comenzaron a ganar mayor prominencia a partir del año 2020. Este aumento en el interés coincide con la pandemia de COVID-19, un período que obligó a un cambio drástico en las dinámicas laborales y educativas, resaltando la importancia de habilidades como la adaptabilidad, la comunicación efectiva y el manejo del estrés. Durante la pandemia, el trabajo remoto y la educación en línea se volvieron la norma, lo que subrayó la necesidad de estas competencias para mantener la productividad y el bienestar.

En la siguiente imagen se puede observar la mayor concentración de relacionalidad entre las habilidades blandas y otros conceptos claves.

Figura 3. Mapeo bibliométrico de habilidades blandas

Además, la integración de las tecnologías con las habilidades blandas se convirtió en un foco crucial de investigación. La realidad virtual y la simulación en computadoras comenzaron a ser exploradas como herramientas efectivas para desarrollar y evaluar estas habilidades en entornos seguros y controlados. Esta asociación entre tecnología y habilidades blandas refleja un cambio hacia enfoques educativos y de capacitación más holísticos, que reconocen la importancia de preparar a los individuos no solo técnicamente, sino también emocional y socialmente.

El análisis de densidad no solo destaca las áreas temáticas de mayor concentración en la investigación actual, sino que también revela cómo las tendencias temporales y eventos globales, como la pandemia de COVID-19, influyen en el enfoque de la investigación. La creciente importancia de las habilidades blandas a partir de 2020 muestra una respuesta adaptativa a las nuevas realidades laborales y educativas impuestas por la pandemia. La integración de estas habilidades con tecnologías avanzadas como

la realidad virtual y la simulación en computadoras representa un avance significativo en la formación y evaluación de competencias, preparando a los individuos de manera integral para enfrentar desafíos complejos y dinámicos.

Esta tendencia sugiere que, en el futuro, las investigaciones continuarán explorando la intersección entre tecnología y habilidades humanas, desarrollando métodos innovadores para la educación y la capacitación que puedan adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades del mercado laboral y de la sociedad en general. Este enfoque integrado y adaptativo será crucial para formar individuos capaces de prosperar en un mundo cada vez más interconectado y tecnológicamente avanzado.

Las habilidades blandas se han vuelto cada vez más esenciales, ya que los estudiantes deben ser preparados para enfrentar las demandas del mercado laboral en el que participarán una vez finalizadas sus carreras profesionales. En la actualidad, los empleadores exigen que los candidatos exhiban altos niveles de proactividad, adaptabilidad, resiliencia y responsabilidad. Por lo tanto, la formación en estas competencias es crucial para que los futuros profesionales puedan destacarse y adaptarse eficazmente a sus entornos de trabajo (Rodríguez et al., 2021).

Según Goleman (1998), las habilidades blandas, o inteligencia emocional como él las denomina, se dividen en dos grandes categorías: a) competencias personales, que se relacionan con el individuo mismo, y b) competencias sociales, que se refieren a las interacciones con los demás. Dentro de las competencias personales se encuentran la conciencia emocional, la autoevaluación y la autoconfianza. En esta última categoría se incluyen aspectos como la motivación para lograr objetivos, el compromiso y el optimismo. Por otro lado, las competencias sociales abarcan la empatía, la orientación al servicio, el desarrollo de los demás, la valorización de la diversidad, la conciencia política, así como habilidades de comunicación, liderazgo, facilitación del cambio, resolución de conflictos y trabajo en equipo.

Para comprender el concepto de habilidades blandas, es necesario primero entender qué son las habilidades duras. Estas últimas se refieren a los conocimientos académicos y técnicos adquiridos durante la educación formal. Las habilidades duras son aquellas que se pueden aprender y medir fácilmente, e incluyen:

- Certificaciones en áreas específicas del conocimiento
- Dominio de idiomas extranjeros
- Competencias en informática
- Técnicas de escritura y expresión oral

- Conocimiento y manejo de herramientas específicas

Olivares (2007) propone una clasificación bidimensional de las competencias:

Competencias duras: Involucran conocimientos especializados.

Competencias blandas: Se relacionan con capacidades comportamentales y elementos socio-afectivos.

Se ha observado que las habilidades blandas tienen su origen en el hemisferio derecho del cerebro (Matus & Gutiérrez, 2015). Es comúnmente aceptado que las competencias duras pueden desarrollarse rápidamente mediante entrenamiento, mientras que las habilidades blandas pueden requerir años para su perfeccionamiento (Singer, Guzmán & Donoso, 2009).

Por su parte, para Moreira y Duran (2023), las habilidades socioemocionales, no cognitivas o blandas, también conocidas como "soft skills", han sido identificadas como características de la inteligencia emocional. Estos incluyen rasgos de personalidad, habilidades sociales, comunicación, lenguaje, hábitos personales, amistad y optimismo, todos los cuales influyen en las relaciones interpersonales, así como el sentido común y una actitud positiva y flexible (Rodríguez, 2020). Estas habilidades no cognitivas abarcan el autocontrol, hasta la mentalidad de crecimiento, y contribuyen al esfuerzo orientado a objetivos, las relaciones sociales saludables y la toma de decisiones (Ossa, 2022).

Por otro lado, Lozano et al. (2022) afirman que la educación requiere líderes que no solo posean conocimientos, sino que también desarrollen habilidades blandas para relacionarse adecuadamente con los demás. En este sentido, Taca et al. (2020) sostienen que todo estudiante, independientemente de su área de estudio, debe adquirir competencias y habilidades transversales, también conocidas como habilidades blandas, ya que estas contribuyen al éxito y calidad profesional. Estas habilidades, que son inherentes al ser humano y están directamente vinculadas con la personalidad, resultan ser un factor diferenciador en la formación profesional.

Partiendo de lo anterior, Mujica sostiene que las competencias blandas son las características más destacadas en una persona; son las que le permiten interactuar eficazmente con los demás y relacionarse tanto en el ámbito laboral como en la sociedad. De manera similar, Valdebenito (2013) señala que estas capacidades tienen como objetivo desarrollar aptitudes sociales que se manifiestan en las relaciones

interpersonales en cualquier contexto. Raceti (2015) afirma que el liderazgo es la habilidad para dirigir un grupo, promoviendo un desarrollo constructivo mediante el compromiso hacia el bien común. Además, esto facilita la capacidad de asignar funciones y tareas a los individuos con una supervisión adecuada.

Vasquez y Tarillo (2020), exponen la importancia creciente de las habilidades blandas en el contexto educativo actual, destacando la necesidad de que las instituciones educativas, particularmente las universidades, adapten sus enfoques para formar estudiantes capaces de enfrentar una sociedad diversa y en constante cambio. Los investigadores se centran en evaluar la calidad teórica y metodológica de las publicaciones sobre habilidades socioemocionales, realizando un análisis crítico de fuentes primarias, secundarias y terciarias, como artículos, informes, programas y libros (Vasquez y Tarillo, 2020).

El análisis revela que, a pesar de la diversidad en el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto de las publicaciones revisadas, existe un consenso sobre la importancia de las habilidades blandas en el proceso de aprendizaje. Estas investigaciones evidencian cómo el desarrollo de habilidades socioemocionales contribuye significativamente a la mejora del rendimiento académico y la adaptación de los estudiantes a contextos diversos.

Este artículo de revisión ofrece una valiosa perspectiva crítica sobre la implementación y el impacto de las habilidades blandas en el ámbito educativo, subrayando la necesidad de integrar estas competencias en los programas educativos para lograr un desarrollo integral de los estudiantes.

La investigación de Espinoza y Gallego (2020), se centra en el análisis y la relevancia de las habilidades blandas en el contexto educativo y empresarial actual. Estas habilidades, que incluyen aspectos como la actitud positiva, el pensamiento crítico, las habilidades comunicacionales y el manejo del tiempo, son fundamentales para la interacción efectiva y el desempeño en el entorno laboral. La investigación se basa en un mapeo sistemático de estudios previos para entender cómo se están implementando y cuáles son las habilidades blandas más demandadas para la inserción laboral.

El análisis revela que, a pesar de los esfuerzos por integrar y potenciar las habilidades blandas en la educación y en las prácticas empresariales, existen desafíos significativos. Aunque se están desarrollando sistemas y estrategias para fomentar estas habilidades, la evidencia sobre su medición y efectividad es aún limitada. Las empresas valoran altamente competencias como la adaptabilidad, el empoderamiento y la

capacidad de enfrentar adversidades, pero no hay consenso sobre los métodos más adecuados para evaluar estas habilidades a lo largo del tiempo.

Las habilidades blandas son competencias personales que solo cada individuo puede desarrollar según sus potencialidades (Chi y Acosta, 2023). Por esta razón, la escuela tiene la responsabilidad de educar en aspectos humanos, consolidar redes de apoyo y vínculos, y proyectar al estudiante hacia su máximo potencial, procurando su bienestar personal para que también impacte en los ámbitos social, académico y profesional (Chi y Acosta, 2023).

La escuela tiene la misión de incorporar el desarrollo de habilidades blandas en los profesores durante su formación inicial, asumiendo el reto de diseñar estrategias y programas de intervención que contribuyan a este objetivo. La adquisición de estas habilidades influirá en su experiencia universitaria y en su futura labor docente, permitiéndoles trabajar con procesos creativos y organizar la enseñanza desde diferentes perspectivas. Además, estas habilidades garantizarán un componente actitudinal en su práctica y ayudarán a crear condiciones favorables en el aula, donde prevalezca un clima positivo para el aprendizaje (Chi y Acosta, 2023).

Para Ossa (2022), sin lugar a duda, las habilidades blandas, también denominadas habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, son fundamentales para un desarrollo integral en el ámbito educativo y del conocimiento. Estas competencias se dividen en tres categorías principales: habilidades interpersonales, habilidades cognitivas y habilidades de control emocional. Estas categorías no actúan de forma independiente, sino que están interrelacionadas. Su importancia reside en su valor para el crecimiento profesional y laboral.

Chi y Acosta (2023), afirman que, se evidencia que los factores internos y externos identificados en este estudio están directamente relacionados con la necesidad de alcanzar un autoconocimiento pleno. Esto permite reconocer la unidad y las potencialidades para el desarrollo de habilidades blandas, también llamadas habilidades personales. Estas habilidades son difíciles de cuantificar pero fundamentales para comunicarse asertivamente, relacionarse e interactuar en las esferas donde se desenvuelven los profesores en formación inicial. Su desarrollo depende de cada individuo y de factores protectores como la familia, los amigos y la escuela que los apoyan e impulsan. Esta concepción está alineada con lo señalado por De Barbieri (2014), quien afirma que educar es apoyar a otro ser humano a crecer a partir del reconocimiento de sus potencialidades.

Conclusiones

El análisis bibliométrico realizado utilizando las bases de datos Scopus, WOS y Science Direct identificó 10,200 artículos de investigación sobre diversas temáticas clave mediante la herramienta VOSviewer. Este análisis de densidad reveló áreas de alta concentración en habilidades blandas, realidad virtual, aprendizaje, simulación en computadoras y comunicación. Las habilidades blandas, esenciales para el desarrollo profesional y personal, incluyen la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la resolución de problemas, mientras que la realidad virtual está transformando la educación mediante experiencias inmersivas que mejoran la comprensión y retención del conocimiento.

El análisis mostró una evolución conceptual notable en la literatura, especialmente a partir del año 2020, coincidiendo con la pandemia de COVID-19. Este período resaltó la importancia de habilidades como la adaptabilidad, la comunicación efectiva y el manejo del estrés, dado que el trabajo remoto y la educación en línea se volvieron la norma. Además, se observó una mayor integración de tecnologías con habilidades blandas, explorando herramientas como la realidad virtual y la simulación para desarrollar y evaluar estas habilidades en entornos seguros y controlados, lo que refleja un cambio hacia enfoques educativos y de capacitación más holísticos.

Las habilidades blandas han ganado prominencia debido a la necesidad de los estudiantes de estar preparados para enfrentar las demandas del mercado laboral actual, que exige altos niveles de proactividad, adaptabilidad, resiliencia y responsabilidad. La educación tiene la responsabilidad de incorporar el desarrollo de estas habilidades en los programas de formación, diseñando estrategias que fomenten su adquisición. Este enfoque integrado es crucial para formar individuos capaces de prosperar en un entorno cada vez más interconectado y tecnológicamente avanzado, asegurando que los futuros profesionales puedan destacarse y adaptarse eficazmente a sus entornos de trabajo.

Referencias bibliográficas

- Goleman, D. (1998). *Working with emocional intelligence* (1era. edición ed.). Kairos S.A.
- De Barbieri, A. (2014). *Educación sin culpa: Optimismo y entusiasmo para padres y docentes*.
- Chi, G. I. C., & Acosta, M. D. S. Z. (2023). Factores que influyen en el desarrollo de habilidades blandas en la formación inicial de profesores. *Revista Publicando*, 10(38), 54-65.

Espinoza & gallegos. (2020). Habilidades blandas en la educación y la empresa: Mapeo Sistemático. *Rcuisrael* [online]. vol. 7, n. 2. <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/rcuisrael/v7n2/2631-2786-rcuisrael-7-02-00039.pdf>

Rodriguez Siu, J. L., Rodríguez Salazar, R. E., & Fuerte Montaña, L. (2021).

Habilidades blandas y el desempeño docente en el nivel superior de la educación. *Propósitos y Representaciones*, 9(1).

Vásquez, S. J. A., & Tarrillo, S. J. S. (2020). Énfasis en la formación de habilidades blandas en mejora de los aprendizajes. *EDUCARE ET COMUNICARE Revista de investigación de la Facultad de Humanidades*, 8(2), 78-87. <https://revistas.usat.edu.pe/index.php/educare/article/view/470>

Espinoza Mina, M. A., & Gallegos Barzola, D. (2020). Habilidades blandas en la educación y la empresa: Mapeo Sistemático. *Revista Científica UISRAEL*, 7(2), 39-56.

Lozano Fernández, M. A., Lozano Fernández, E. N., & Ortega Cabrejos, M. Y. (2022). Habilidades blandas una clave para brindar educación de calidad: revisión teórica. *Conrado*, 18(87), 412-420.

Singer, M., Guzmán, R., & Donoso, P. (2009). *Entrenando Competencias Blandas en Jóvenes*

Matus, O., & Gutierrez, A. (2015). *Habilidades Blandas: Una ventaja competitiva en la formación tecnológica*

Olivares Escanilla, A. M. (2007). *Competencias para un mundo cognoscente*.

De la Ossa, J. (2022). Habilidades blandas y ciencia. *Revista colombiana de ciencia animal recia*, 14(1).

Valdebenito, M. (2013) *Habilidades blandas, fundamentales para el desarrollo personal*.

Lozano Fernández, M. A., Lozano Fernández, E. N., & Ortega Cabrejos, M. Y. (2022). Habilidades blandas una clave para brindar educación de calidad: revisión teórica. *Conrado*, 18(87), 412-420.

Raceti, P. (2015). *La medición de las competencias transversales en Colombia: una propuesta metodológica*. Proyectos Editoriales, S.A

Tacca Huamán, D. R., Cuarez Cordero, R., & Quispe Huaycho, R. (2020). Habilidades sociales, autoconcepto y autoestima en adolescentes peruanos de educación secundaria.

Moreira, C. R. F., & Duran, J. H. M. (2023). Desarrollo de las habilidades blandas para el mejoramiento del desempeño docente. *Revista Social Fronteriza*, 3(3), 171-184.

Rodriguez Siu, J. L., Rodríguez Salazar, R. E., & Fuerte Montaña, L. (2021). Habilidades blandas y el desempeño docente en el nivel superior de la educación. *Propósitos y Representaciones*, 9(1).